

TUPROQQA TASMALI ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH ORQALI TEJAMKORLIKKA ERISHISH AHAMIYATI

Primkulov Begzod Sheraliyevich

t.f.f.d dotsent TMTI Mexanika fakulteti dekani

Xurramov Ro'ziboy Jo'ra o'g'li

TMTI Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrası stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda jahonda va yurtimizda ekologik, qishloq xo'jaligidagi muammolari, shamol hamda tuproq eroziyasi va uning oldini olish uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish va suvni tejashga qaratilgan resurstejamkor texnologiyalardan bir qatorda tuproqqa tasmali ishlov berish haqida ma'lumotga ega bo'linadi. Tuproqqa tasmali ishlov berish yoki No-till va Strip-till tushunchalari paydo bo'lishi to'g'risida malumotlar bilan bir qatorda Strip-till, no-till texnologiyasining qo'llanish maqsadlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, agregat, texnologiya, no-till, strip-till, shamol eroziya, tuproq eroziyasi,

THE IMPORTANCE OF ACHIEVING INTEGRITY THROUGH THE APPLICATION OF SOIL STRIP-TILL TECHNOLOGY

Annotation: In this article, the world and our country will be divided into environmental, agricultural problems, wind and soil erosion, and resource-intensive technologies aimed at saving agricultural crops and water for its prevention, as well as information on taping processing into the soil. Along with information about ribbon cultivation or the emergence of the concepts of No-till and Strip-till, the application goals of Strip-till, no-till technology have been cited

Keywords: Agriculture, aggregate, technology, no-till, strip-till, wind erosion, soil erosion.

Kirish. So'ngi yillarda jahonda va yurtimizda tuproq eroziyasi va suvga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda, shu bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli yetishtirishga qarshilik qiluvchi omillar mavjudligi va aholini oziq ovqat mahsulotlari bilan taminlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Qishloq xo'jaligida suvni tejashga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ikkinchi ekin ya'ni takroriy ekinlar ekish

jadallik bilan o'smoqda. [1]. Bu esa bizga tuproq va suv taqchilligini oldini olish maqsadida qishloq xo'jaligida yerga ishlov berish usullarini o'zgartirish orqali suvga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Tuproq eroziyasi (lot. erasio yemirilish, nurash) tuproqning eng unumdor yuqori qatlamlari va tuproq usti jinslarining atmosfera yog'inlari hamda sug'orish suvlari, shamol va boshqa ta'sirida yemirilish jarayoni bildiradi. Yuz berish darajasiga ko'ra, tabiiy va jadallashgan (yemiradigan) turlarga bo'linadi [2].

1-rasm Tuproq eroziyasi

Tabiiy tuproq eroziyasi nisbatan sekin kechib, tuproq tabiiy hosil bo'lish jarayonida qayta tiklanib turadi. Jadallashgan tuproq eroziyasi insonning xo'jalik faoliyati (madaniy o'simliklarni o'stirishda yerdan noto'g'ri, uquvsiz foydalanish, eroziyaga qarshi tadbir choralarga rioya qilmay yerlarni o'zlashtirish, sug'orish, chorva mollarni boqish, o'rmonzorlarni yo'q qilish, qurilish ishlarini olib borish va boshqalar) natijasida yuz berib, tuproq unumdorligini sezilarli darajada pasaytirib yuboradi. Ushba omillarning oldini olish uchun yerga ishlov berish usullari yangi resursrejamkor texnologiyalardan foydalanish chora tadbirlari ishlab chiqilmoqda. Shulardan biri takroriy ekin ekishda yerga tasmali ishlov berish texnologiyasi kiradi.(2-rasm) Ushbu texnologiya qishloq xo'jalik ekinlarini o'stirish texnologiyasidan foydalanib, taxminan 15 yil davomida mavjud bo'lib, AQSh, Kanada va Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. [4]

2-rasm. Texnologiyaning chiziqli ishlash prinsipi

Bu texnologiyada makkajo‘xori, soya, qand lavlagi, paxta, kungaboqar, kartoshka, shuningdek, pomidor, karam va ko‘plab sabzavot ekinlari yetishtiriladi. Bugungi kunga qadar Strip-tilldan foydalanish bo‘yicha eng katta amaliy tajriba uning yuqori samaradorligini birinchi bo‘lib ko‘rgan amerikalik fermerlar tomonidan to‘plangan. Shuning uchun so‘nggi 10-12 yil ichida AQShning ko‘plab fermer xo‘jaliklari ushbu texnologiyaga o‘tdilar, mamlakatdagi 17 ta kompaniya Strip-till texnologiyasi uchun uskunalar ishlab chiqarishni tashkil etdi. Strip-till so‘zma-so‘z ma’noda yerga tasmali ishlov berish degan ma’noni anglatadi. Ushbu texnologiya klassik (an’anaviy) va nol ishlov berish (No-till) o‘rtasidagi kelishuvdir. Strip-till bilan egat faqat chiziqlar bilan o‘stiriladi va qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladi. Har bir chiziqli qatorning kengligi taxminan 20-25 sm. [6]

3-rasm Tasmali ishlov berish jarayoni

Ammo texnologiyani keng joriy etishga unumli zamonaviy ixtisoslashtirilgan tuproq ishlov berish uskunalarining etishmasligi to‘sqinlik qilmoqda. Strip-til qishloq xo‘jaligi texnikasi va ishchi kuchi xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Tuproq yuzasining atigi 30% ishlov berilganligi sababli, maydon birligi uchun traktor kuchiga bo‘lgan talab kamayadi va dala bo‘ylab kamroq o‘tish tufayli jihozlarning eskirishi kamayadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, qayta ishlash uskunalari narxi 70% gacha arzon. [4]. Kuzgi eng yuqori yuklamalarning yo‘qligi, bahorda ekishdan oldin tuproqni tayyorlash va bir vaqtning o‘zida bir nechta operatsiyalarni bajarish mehnat uchun iqtisodiy samarani kamayishiga olib keladi [3, 8]. Tuproqni bo‘shatish bilan dalaga chiziqli ishlov berish tirgakli yoki o‘rnatilgan Strip-till kultivator yordamida

amalga oshiriladi. 3-rasm. Ko'pgina kultivatorlarning konstruktsiyalari qator oralig'ini 37,5 dan 75 sm gacha o'zgartirishga imkon beradi [5].

Natijalar. Qator oralig'i qanchalik katta bo'lsa, ekin maydoni shunchalik kichik bo'ladi va yaxshi saqlanadi. Ekinlar kuzda yig'ib olingandan keyin yoki ekishdan oldin bahorda chiziqlar bilan o'stiriladi. Strip-till texnologiyasi aniq dehqonchilik tizimlaridan doimiy foydalanish bilan yaxshi natijalar beradi. Ushbu davrda kultivator bilan ishlov berilgan chiziqlar o'simlik qoldiqlari bilan to'ldirilishi mumkin va bu ishlov berilgan chiziqlarga ekishni juda qiyinlashtiradi. Tuproqqa ishlov berish, o'g'itlar qo'llash va ekin ekishda, ayniqsa, erlari qiyin bo'lgan dalalarda traktorni aniq boshqarish juda muhimdir. Ishni osonlashtirish uchun Strip-till kultivatorlari markerlar bilan jihozlanishi mumkin, ammo aniqroq ishlash uchun global kosmik navigatsiya uskunalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Amaldagi navigatsiya tizimlarining aniqligi 2,5-3 sm bo'lishi kerak nol texnologiya bilan kombinatsiya. No-till va Strip-till tabiatni muhofaza qilish texnologiyalarining asosini tashkil etadi, ular umumiy maqsadlarni ko'zlaydi:

Xulosa. Strip-till texnologiyasidan foydalanilganda, asosiy o'g'itlar kuzda yoki bahorda chiziqli ishlov berish paytida qo'llaniladi. Eng yaxshi variant - kuzgi dastur, chunki... bu holda o'g'itlarning erishi va ozuqa moddalarining o'simliklar uchun qulay shakllarga aylanishi uchun ko'proq vaqt bo'ladi. Ham mineral, ham organik o'g'itlardan foydalanish mumkin, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Strip-tilldan foydalanganda o'g'itlar samaraliroq qo'llaniladi, shuning uchun o'g'itning

hisoblangan dozasini 20-30% ga kamaytirish mumkin. O'g'itlar urug'lar ostidagi tuproqqa bir yoki ikki darajadagi ishlov berish qo'llanilishi mumkin. Strip-till texnologiyasi aniq dehqonchilik tizimlaridan doimiy foydalanish bilan yaxshi natijalar beradi. Kuzgi ishlov berishdan bahorgi ekishgacha ancha vaqt o'tadi. Ushbu davrda kultivator bilan ishlov berilgan chiziqlar o'simlik qoldiqlari bilan to'ldirilishi mumkin va bu ishlov berilgan chiziq'larga ekishni juda qiyinlashtiradi. Tuproqqa ishlov berish, o'g'itlar qo'llash va ekin ekishda, ayniqsa, yerlari qiyin bo'lgan dalalarda traktorni aniq boshqarish juda muhimdir. Ishni osonlashtirish uchun Strip-till kultivatorlari markerlar (chiziq chizish uchun) bilan jihozlanishi mumkin, ammo aniqroq ishlash uchun global kosmik navigatsiya uskunalariidan foydalanish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'xati:

1. Strip-till nima? Tuproqqa yumshoq ishlov berishning ijobiy va salbiy tomonlari. URL: <https://aggeek.net/ru-blog/chto-takoe-strip-till-plyu>
2. Alimova, F., Primqulov, B., Boboniyozov, E. Parametres of the Strip-Tilling Working Bodies for Re-crops Sowing. AIP Conference Proceedings., 2022, 2637, 050007 <https://pubs.aip.org/aip/acp/articleabstract/2637/1/050007/2830905/Parametres-of-the-strip-tilling-working-bodies-for?redirected-From=fulltext>.
3. Кокунова И.В. Особенности использования логистического подхода в агропромышленном комплексе // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015.
4. Кокунова И.В., Назарова О.В. Особенности применения логистической концепции на предприятиях АПК // Национальная Ассоциация Ученых. – 2015.
5. No-Til – шаг к идеальному земледелию / под. ред. В. Батурина. – Киев: Изд-во «Зерно», 2007. – 128 с.
6. Федоренко В.Ф. Повышение ресурсо- энергоэффективности агропромышленного комплекса: науч. изд. – М.: «Росинформагротех», 2014. – 284 с